

L'entrepreneuriat féminin au Maroc et le choix du secteur informel

Female entrepreneurship in Morocco and the choice of the informal sector.

– **AUTEUR 1** : ZAKANI Abdessamad,

(1): Docteur en Sciences de gestion, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales AinChock, Université Hassan II de Casablanca-Laboratoire du Management des Systèmes Financiers et Gestion des risques.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ZAKANI Abdessamad (2024) «

L'entrepreneuriat féminin au Maroc et le choix du secteur informel .»,

IJAME : Volume 02, N° 08 | Pp: 320 – 347.

Date de soumission : Mai 2024

Date de publication : Juin 2024

DOI : 10.5281/zenodo.12592268

Copyright © 2024 – IJAME

Résumé :

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes sur tous les niveaux. Ces changements ont encouragé l'essor des activités entrepreneuriales féminines au Maroc. Cependant, parallèlement au développement de l'entrepreneuriat formel, nous avons assisté à l'émergence des initiatives féminines pour des activités informelles, génératrices de revenus sous plusieurs formes. Le présent travail évalue cette évolution en s'interrogeant sur les raisons qui poussent beaucoup de femmes de choisir le secteur informel comme une option entrepreneuriale.

Les principaux résultats de l'étude menée auprès de 70 femmes entrepreneures dans le secteur informel à Casablanca, confirment que le choix se fait par nécessité en raison des complications et des handicaps que la femme marocaine rencontre lorsqu'elle désire créer une société structurée.

Ainsi, malgré les efforts du gouvernement dans ce domaine, les activités entrepreneuriales féminines nécessitent encore plus d'encouragement et d'incitations afin d'impliquer tous les partenaires économiques en matière d'accompagnement de la femme entrepreneure.

Mot clés : Entrepreneuriat féminin au Maroc, l'entrepreneuriat informel au Maroc, les motivations des femmes entrepreneures au Maroc, les motivations des femmes entrepreneures au Maroc, les obstacles à l'entrepreneuriat féminin au Maroc

Abstract:

Over the past two decades, Morocco has made significant progress in promoting women's rights on all levels. These changes have encouraged the rise of women's entrepreneurial activities in Morocco. However, alongside the development of formal entrepreneurship, we have witnessed the emergence of women's initiatives in various forms of informal income-generating activities. This work evaluates this evolution by examining the reasons why many women choose the informal sector as an entrepreneurial option.

The main results of the study conducted with 70 women entrepreneurs in the informal sector in Casablanca confirm that the choice is made out of necessity due to the complications and obstacles that Moroccan women face when they wish to create a structured company.

Thus, despite the government's efforts in this area, women's entrepreneurial activities still require more encouragement and incentives to involve all economic partners in supporting women entrepreneurs.

Keywords: Female Entrepreneurship in Morocco, Informal Entrepreneurship in Morocco, Motivations of Female Entrepreneurs in Morocco, The motivations of female entrepreneurs in Morocco, the obstacles to female entrepreneurship in Morocco

1- Introduction :

Depuis l'indépendance, la présence de la femme marocaine dans la vie politique, économique et sociale est de plus en plus remarquable et importante. C'est dans ce contexte que nous avons assisté progressivement à l'insertion professionnelle des femmes dans les différents domaines aussi bien dans le secteur public que le privé.

Cette tendance va prendre ces dernières décennies une autre dimension, dans la mesure où les femmes vont conquérir le monde de l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens que le gouvernement marocain a mis en place toute une série de mesures afin d'encourager et promouvoir la diffusion de la culture entrepreneuriale en général, et celle des femmes en particulier.

En effet, la promotion de l'entrepreneuriat féminin est considérée aujourd'hui comme une priorité gouvernementale, caractérisée par la mise en place d'une stratégie basée essentiellement sur le soutien des initiatives d'auto-emploi, des jeunes entrepreneures, de l'esprit créatif et d'innovation, ainsi que l'accompagnement technique et financier des femmes porteuses de projets.

Cependant, parallèlement au développement de l'entrepreneuriat formel, nous avons assisté à l'émergence des initiatives féminines pour des activités informelles, génératrices de revenus, dans le cadre des très petites entreprises ou sous forme d'un travail indépendant ou commerce informel.

Le recours des femmes marocaines au secteur informel, s'explique par diverses raisons, il s'agit notamment des opportunités limitées qu'elles trouvent dans le secteur formel, les contraintes sociales, économiques et culturelles, ainsi que le manque d'accès aux financements. Par ailleurs, le secteur informel offre une flexibilité qui peut être attractive pour elles, en leur permettant de concilier le travail et les responsabilités familiales.

Dans ce travail de recherche, nous avons exploré la situation de ces femmes dans un contexte caractérisé par de multiples transformations, et nous mettrons en évidence la situation de l'entrepreneuriat dans le secteur informel.

L'analyse du processus entrepreneurial de ces femmes permet de mobiliser des variables individuelles et familiales, mais aussi les spécificités liées aux caractéristiques de leur entreprise et à leur secteur d'activité ainsi que les caractéristiques socioéconomiques, culturelles du Maroc.

À cet égard, nous commencerons par une revue de la littérature sur l'entrepreneuriat, en mettant particulièrement l'accent sur les femmes entrepreneures ainsi que le soutien offert aux femmes entrepreneures au Maroc, avant de passer vers la présentation du secteur informel féminin, ses spécificités et ses caractéristiques.

Notre travail s'achève par une enquête auprès des femmes marocaines ayant réussies dans le secteur informel dans plusieurs domaines d'activité. L'objectif est de comprendre dans quelle mesure la préférence pour le secteur informel, les a encouragées à développer des activités génératrices de revenus, tout en surmontant les obstacles et les difficultés caractérisant le secteur formel.

2- Revue de littérature :

L'entrepreneuriat peut être défini comme le processus de création d'une entreprise, qui implique la saisie d'opportunités sur un marché par des acteurs appelés entrepreneurs. Ce processus se déroule dans un environnement souvent caractérisé par des facteurs d'innovation. Quant à sa forme, l'entrepreneuriat prend diverses formes, notamment la création d'entreprise, la franchise, l'essaiage (Julien et Marchesnay, 1997)¹.

En effet, pendant longtemps, le monde de l'entrepreneuriat était largement dominé par les hommes, malgré le progrès remarquable de la femme dans plusieurs domaines et postes de responsabilité. Ce n'est qu'à partir de ces dernières décennies, que nous avons assisté à un regain d'intérêt pour l'entrepreneuriat féminin.

Cette tendance a conduit de nombreux pays à faire de la promotion de l'entrepreneuriat féminin une priorité (Radovid-Markovid, 2010²). Cependant, l'impact des femmes entrepreneures sur la compétitivité, la productivité et la croissance économique n'a pas toujours été clairement établi, ce qui a entravé leur soutien dans la société pour atteindre leur potentiel entrepreneurial et managérial.

En effet, les femmes entrepreneures font souvent face à des difficultés financières, notamment en raison de ressources limitées pour lancer leurs entreprises. De plus, dans de nombreux pays

¹ JULIEN P.-A. ; MARCHESNAY M. (1997).L'entrepreneuriat, Economica Poche

² Radovid-Markovid, M. (2010). Advantages and disadvantages of e-learning in comparison to traditional forms of learning. Annals of the University of Petroșani, Economics, 10(2), 289-298

en transition et en développement, des obstacles persistent pour les femmes entrepreneures, qui se retrouvent fréquemment confinées à des emplois informels, particulièrement dans des secteurs peu rentables ou marginaux.

Nous commençons dans un premier temps par analyser l'entrepreneuriat féminin. Nous présentons ensuite un état des lieux de son développement à l'échelle mondiale avant de revenir vers le contexte marocain.

2-1-L'entrepreneuriat féminin :

L'entrepreneuriat féminin se distingue de celui des hommes par une approche de gestion orientée vers une logique participative et une préférence pour une structure organisationnelle horizontale, mettent les objectifs sociaux comme une priorité.

Selon Belcourt, Burke et Lee-Goselin (1991)³, une entrepreneure est définie comme une femme qui aspire à son épanouissement personnel, à l'autonomie financière et à la maîtrise de son destin en lançant et en gérant sa propre entreprise.

Pour Lavoie (1988)⁴, on entend par femme entrepreneure, toute femme propriétaire-dirigeante d'entreprise ou femme chef d'entreprise, qui, seule ou avec des partenaires, a constitué, acheté ou hérité une entreprise. Elle assume les risques et les responsabilités financières, administratives et sociales qui en découlent, et participe activement à sa gestion quotidienne.

Pour les motivations des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, si on les compare avec celles des hommes, il est possible de relever les éléments suivants :

- Le besoin de reconnaissance pour leurs compétences et leur capacité à impacter positivement la société, afin de rivaliser avec les hommes dans ce domaine.
- Le désir d'indépendance et de liberté.
- La quête de pouvoir, d'autorité et de prise de décision.
- L'aspiration à progresser et à démontrer leur capacité à innover et à prendre des initiatives.

³ Belcourt, M. L., Burke, R. J. et Lee-Gosselin, H. (1991), Une cage de verre : les entrepreneures au Canada, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme.

⁴ Lavoie, D. (1988), Les entrepreneures : pour une économie canadienne renouvelée, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, février, 64 p.

- L'envie de contribuer activement à l'économie et à la société en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie, dépassant ainsi le stade du travail informel à domicile.
- L'ambition d'atteindre un statut social prestigieux en accord avec leur éducation et leur parcours professionnel.

A partir de ces définitions on peut constater l'importance de l'entrepreneuriat féminin, dans la mesure où il présente des solutions alternatives aux nombreux problèmes socio-économiques, rencontrés par les femmes. Cependant, malgré l'importance de ces initiatives, l'entrepreneuriat féminin a été négligé en tant que sujet d'étude, surtout en Afrique (Botha et al. 2007)⁵.

2-1-1-L'entrepreneuriat féminin dans le monde : Etat des lieux

D'après les données de la Banque Mondiale de l'année 2021⁶, une entreprise sur trois est dirigée par une femme à l'échelle mondiale. Cette proportion varie considérablement selon les pays et les régions.

Au niveau de l'Union européenne par exemple, les entreprises détenues par des femmes représentent 40,1%. En Espagne, ce chiffre atteint près de 62%, suivi par la Belgique, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas avec respectivement 44,2%, 44%, 40,5% et 35%. En revanche, dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) ainsi que dans le monde arabe, ces taux s'élèvent à 19% et 14,4% respectivement.

⁵ Botha, M., Nieman, G. et Van Vuuren, J. (2007). Measuring the effectiveness of the women entrepreneurship programme on potential, startup and established women entrepreneurs in South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 10(2), 163-183

⁶ Banque mondiale (2021). World bank's enterprise survey

Graphique 1-Part des entreprises détenues par des femmes - en %

Source : Banque mondiale⁷

En Tunisie, la part des entreprises détenues par des femmes est la plus élevée, à 40,1%, tandis qu'en Égypte, elle est la plus faible, à 5,2%. Au Maroc, la Banque Mondiale estime cette proportion à 16,1%.

2-1-2-L'entrepreneuriat féminin dans le contexte Marocain :

Le Maroc a reconnu l'importance de l'entrepreneuriat pour développer un tissu économique robuste et diversifié, capable de rivaliser sur le marché mondial. Pour soutenir cette vision, le pays a mis en place diverses mesures légales et réglementaires visant à créer un environnement favorable à l'essor des entreprises. De tous les secteurs économiques, l'entrepreneuriat s'est élevé comme un moteur clé, assumant un rôle crucial dans la vie économique, sociale et culturelle du Maroc.

⁷ Banque mondiale (2021). World bank's enterprise survey

Malgré la popularité croissante de l'entrepreneuriat féminin au Maroc et son importance stratégique pour l'autonomisation des femmes et le développement national, seulement quelques études ont été menées (Bouzekraoui & Ferhane, 2017⁸ ; Bousseta (2008)⁹, Selmane(2011)¹⁰.

Graphique 2-Evolution annuelle de la part de l'entrepreneuriat féminin par région en %

Source : Base consolidée des données fournies par la DGI, l'OMPIC, la CNSS, le Ministère de l' Industrie et du Commerce et Bank Al-Maghrib

L'analyse par région fait ressortir que dans la région de Marrakech-Safi, 19% des entreprises sont dirigées par des femmes en 2021. Ces proportions sont de 18,8% et 17% dans la région de Rabat-Salé-Kenitra et dans la région de Casablanca-Settat.

Pour ce qui est paysage sectoriel, les entreprises dirigées par des femmes sont plus prédominantes dans les domaines de la santé humaine et de l'action sociale, de l'enseignement, ainsi que dans d'autres services divers.

⁸ H. Bouzekraoui & D. Ferhane, (2014). Les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. XXXème journées du développement ATM 2014. Colloque international sur l'éthique, l'entrepreneuriat et le développement. University Cadi Ayad Marrakech. Les 29, 30 et 31 mai 2014.

⁹ Bousseta, (2011). Entrepreneuriat féminin au Maroc : environnement et contribution au développement économique et social. Investment climate and business environment research report no. 10/11.

¹⁰ Salmane, (2011). Les femmes chefs d'entreprise au Maroc. 11ème congrès international francophone en entrepreneuriat et pme.

En effet, les chiffres en 2021, montrent que l'entrepreneuriat féminin représentait 38% des activités répertoriées sous "autres activités de services", dont 24% dans la coiffure et les soins de beauté. On constate également une présence significative dans les secteurs de la santé humaine et de l'action sociale (35,8%) et de l'enseignement (29,2%), avec des augmentations respectives de 2 points et 0,6 point par rapport à 2020.

En comparaison, les secteurs du transport et de l'entreposage, de la construction et des industries extractives comptent des parts de marché de 10,2%, 8,9% et 8,6% respectivement. Il est également notable que les secteurs de la santé humaine et de l'action sociale, de l'enseignement et des activités financières et d'assurance ont enregistré les évolutions annuelles les plus significatives, avec des taux respectifs de croissance de 17,8%, 11,8% et 8,3%.

Tableau 1 Part des entreprises dirigées par des femmes dans l'effectif total des entreprises - en %

Section d'activités	Part des EPMA dirigées par des femmes		Evolution annuelle du nombre d'EPMA dirigées par des femmes
	2020	2021	
Autres activités de services	36,8	38,0	8,1
Santé humaine et action sociale	33,8	35,8	17,8
Enseignement	28,6	29,2	11,8
Arts, spectacles et activités récréatives	23,8	23,2	1,1
Activités financières et d'assurance	22,7	22,8	8,3
Activités de services administratifs et de soutien	22,2	21,9	0,9
Activités immobilières	21,3	21,6	4,4
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	20,8	21,1	5,8
Hébergement et restauration	19,5	19,4	1,7
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles	17,1	17,2	4,8
Information et communication	17,1	16,7	5,8
Industrie manufacturière	15,6	15,5	4,9
Agriculture, sylviculture et pêche	14,4	14,3	2
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	11,9	12,7	7,8
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	11,8	11,8	4,5
Transports et entreposage	10,6	10,2	6,7
Construction	9,2	8,9	1,9
Industries extractives	8,4	8,6	6
Total	16,3	16,3	4,7

Source : Base consolidée des données fournies par la DGI, l'OMPIC, la CNSS, le Ministère de l' Industrie et du Commerce et Bank Al-Maghrib

En lisant ces chiffres, il est possible de dire que les femmes marocaines ont confirmé une contribution entrepreneuriale très remarquable ces dernières années au niveau du tissu économique. Toutefois, cette participation reste limitée aux activités traditionnelles dont l'apport au développement et à la création de valeur reste extrêmement limité.

Ce constat peut s'expliquer par divers facteurs, notamment le paradigme traditionnel qui prévaut encore dans la société marocaine et qui continue à accorder une plus grande importance au rôle familial des femmes par rapport aux hommes. En effet, la réalité montre encore que, quel que

soit leur métier, les femmes doivent d'abord s'occuper du foyer. Cela signifie que l'entrepreneuriat féminin au Maroc est intrinsèquement dualiste, car les femmes doivent s'occuper à la fois de l'entreprise et de la famille en même temps (El Abboubi, 2017)¹¹.

2-2-Les obstacles à l'entrepreneuriat féminin au Maroc :

Les femmes entrepreneures au Maroc font face à des obstacles et défis importants lorsqu'elles dirigent une entreprise, tels que des barrières structurelles et économiques (problèmes de financement et mentalités des dirigeants), des barrières sociales et culturelles, ainsi que des problèmes liés à la conciliation entre vie personnelle et aux engagements professionnels.

Nous présentons dans le cadre de la présente section, les principaux handicaps que rencontrent les femmes marocaines en matière de l'entrepreneuriat et qui les poussent le plus souvent d'opter pour le secteur informel.

2-2-1-L'accès au financement :

Les femmes entrepreneures marocaines rencontrent souvent des obstacles lorsqu'elles cherchent à obtenir le financement pour leurs entreprises. Les investisseurs et les prêteurs peuvent être influencés par des préjugés de genre, ce qui rend plus difficile pour les femmes d'accéder au capital nécessaire au démarrage et développement d'une entreprise. (Muravyev, et al.2009)¹²;(Coleman, 2000)¹³; (Fielden &Davidson, 2003)¹⁴; (Roomi & Parrott,2008)¹⁵;

En effet, les difficultés à obtenir des financements auprès des institutions financières sont souvent citées parmi les principaux défis à la création d'une entreprise. Pour Haines et al.

¹¹ El Abboubi Manal et AL (2017), L'entrepreneuriat féminin dans une société en transitions : analyse de trois profils de femmes entrepreneures au Maroc December 2017Revue internationale P M E Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise 30(3-4):3

¹² Muravyev, Alexander & Talavera, Oleksandr & Schäfer, Dorothea, 2009. "Entrepreneurs' gender and financial constraints: Evidence from international data," *Journal of Comparative Economics*, Elsevier, vol. 37(2), pages 270-286, June.

¹³ Coleman, S., «Access to capital and terms of credit : A comparison of men- and women-owned smallbusinesses», *Journal of Small Business Management*, vol. 38, no 3, 2000, p. 37-5

¹⁴ Fielden, S. L., Davidson, M. J., Dawe, A. J. et Makin, P. J. (2003), « Factors inhibiting the growth of female owned small businesses in North West England », *Journal of Small Business and Enterprise Development*, vol. 10, no 2, 152-166.

¹⁵ Muhammad Azam Roomi & Guy Parrott, 2008. "Barriers to Development and Progression of Women Entrepreneurs in Pakistan," *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*, Entrepreneurship Development Institute of India, vol. 17(1), pages 59-72, May.

(1999)¹⁶, les études indiquent qu'il n'y a pas de discrimination entre les sexes dans la relation entre les prêteurs bancaires et les petites entreprises qui font une demande de prêt.

Cependant, au Maroc, il existe une insuffisance d'opportunités de crédit, en particulier pour les femmes entrepreneures. Ces dernières font appel le plus souvent à leurs économies personnelles, au soutien familial afin de financer leurs projets, car les conditions d'octroi de prêts bancaires sont souvent contraignantes. Une des principales raisons derrière cette difficulté, est que les actifs servant de garantie sont souvent détenus au nom des hommes, privant ainsi les femmes de garanties à offrir pour obtenir un prêt (OCDE, 2004)¹⁷. Cette préférence pour l'autofinancement reflète les défis rencontrés lors de la demande de prêts bancaires et explique pourquoi le recours au crédit reste relativement faible parmi les femmes entrepreneures (Richer & St-Cyr, 2007)¹⁸.

2-2-2-La perception de la place de la femme dans le milieu professionnel :

Carrier, C., Julien, P. A. et Menvielle, W. (2006),¹⁹ considèrent que le développement professionnel des femmes dans le milieu professionnel, rencontre plusieurs difficultés, dont les plus déterminantes s'expliquent par les raisons suivantes :

- Manque d'anticipation de carrière et l'inadéquation de la gamme de leurs compétences professionnelles aux besoins futurs de l'entreprise ;
- Réticence des managers à mettre des femmes dans de postes opérationnels associés à la responsabilité des centres de profit ;
- Exclusion des femmes des réseaux professionnels ou informels où les hommes apprennent les règles non écrites du succès ;

¹⁶ Haines, G. H., Jr., Orser, B. J. et Riding, A. L. (1999), « Myths and Realities : An Empirical Study of Banks and the Gender of Small Business Clients », *Revue canadienne des sciences de l'administration*, vol. 16, no 4, 291-307

¹⁷ OCDE (2004), *Promouvoir l'entrepreneuriat et les PME innovantes dans une économie mondialisée, Entrepreneuriat féminin : Questions et actions à mener*, La 2e Conférence de l'OCDE des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (PME), Istanbul, Turquie, 74 p

¹⁸ Richer, F., St-Cyr, L. (2007). *L'entrepreneuriat féminin au Québec*. Les Presses de l'Université de Montréal, 306.

¹⁹ Carrier, C., Julien, P. A. et Menvielle, W. (2006), « Un regard critique sur l'entrepreneuriat féminin : une synthèse des études des 25 dernières années », *Gestion, revue internationale de gestion*, vol. 31, no 2, 36-50

- Application de grilles d'évaluation et de rémunération de manière différente que les hommes ;
- Choix de systèmes organisationnels fondés sur une logique masculine, dont la conception a été mise en place la avant l'entrée massive des femmes sur le marché du travail ;
- Attribution d'une image négative des femmes parmi les managers qui doutent de leurs compétences et de leur engagement professionnel.

En effet, bien que de nombreux progrès aient été réalisés, les femmes continuent de rencontrer des obstacles pour accéder à certaines professions ou postes de haut niveau. Les stéréotypes de genre et les attentes sociales peuvent limiter leurs opportunités.

A titre d'exemple, la faible présence féminine dans les postes de direction et les conseils d'administration. Il reste encore des défis importants à surmonter pour atteindre une véritable égalité des genres.

2-2-3-Les barrières socio-culturelles :

L'insertion des femmes dans l'entrepreneuriat est un sujet qui a suscité un intérêt croissant au cours des dernières décennies. De nombreuses études ont examiné les barrières socioculturelles auxquelles elles sont confrontées. Voici un aperçu des principales conclusions tirées de la littérature sur ce sujet :

- Stéréotypes de genre :

Les stéréotypes traditionnels de genre peuvent influencer les attitudes envers les femmes entrepreneures, les considérant souvent comme moins compétentes ou moins aptes à réussir dans le domaine des affaires. Chinomona & Maziriri, 2015²⁰ ; Choto, et al, 2014²¹) confirment que les stéréotypes peuvent limiter l'accès des femmes au financement, aux réseaux professionnels et à d'autres ressources cruciales pour le succès entrepreneurial.

²⁰ Chinomona & Maziriri, Women In Action: Challenges Facing Women Entrepreneurs In The Gauteng Province Of South Africa November 2015 International Journal of Economics and Business Research 14(6):835-850

²¹ Choto, P.; Tengeh, R.K.; Iwu, C.G, 2014. Daring to survive or to grow? The growth aspirations and challenges of survivalist entrepreneurs in South Africa. Environ. Econ. 5, 93 101.

- Manque de modèles féminins :

Le manque de modèles féminins dans le monde des affaires peut être un obstacle majeur pour les femmes aspirant à devenir entrepreneures. L'absence de femmes leaders dans les médias et dans les cercles professionnels peut limiter la perception des femmes quant à leurs propres capacités entrepreneuriales et leur vision de ce qu'il est possible de réaliser.

- Accès restreint aux réseaux professionnels et aux opportunités :

Les réseaux professionnels jouent un rôle crucial dans le succès entrepreneurial, en offrant des opportunités de mentorat, de partenariat et de développement des affaires. Cependant, les femmes peuvent avoir un accès limité à ces réseaux en raison de barrières socioculturelles telles que les attentes de genre ou la marginalisation dans certains secteurs d'activités.

2-2-4-Équilibre entre vie professionnelle et vie familiale :

Les femmes assument souvent une plus grande part des responsabilités domestiques et familiales, ce qui peut limiter leur disponibilité et leur progression professionnelle. Dans ce cadre, Kirkwood et Tootell(2013)²² indiquent que les femmes ont tendance à consulter leur famille avant de prendre des décisions entrepreneuriales, ce qui semble être une caractéristique spécifique féminine. Selon ces chercheurs, les femmes abordent leur travail professionnel d'un point de vue relationnel, contrairement aux hommes.

Par ailleurs, Stevenson et al. (2011)²³ souligne que les femmes ne bénéficient pas toujours du soutien de leur conjoint ou de leurs enfants. Ces derniers participent rarement aux tâches domestiques et ne s'impliquent pas suffisamment.

Par conséquent, Amrhar (2020)²⁴ affirme que cette situation crée un conflit entre les responsabilités domestiques et le désir de réussite professionnelle, pour femmes entrepreneures.

²² Kirkwood, 2003 the role of family: Comparing women and men entrepreneurs, 48ème Conférence de l'International Council for Small Business, Dublin, Irlande.

²³ Stevenson, L.; St-Onge, A. 2011. Assessment of Environment for the Development of Women's Entrepreneurship in Cameroon, Mali, Nigeria, Rwanda and Senegal; International Labour Office: Geneva, Switzerland.

²⁴ AMRHAR Aicha,OUBDI Lahcen, Genre et auto-rationnement des entreprises de la région Souss-Massa Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innovation and Management (MJEIM) ISSN: 2509-0429 Volume 5, numéro2, 2020

Il est donc crucial de promouvoir une culture qui soutienne l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour améliorer la performance organisationnelle des femmes. Cependant, cette culture n'est pas encore largement implantée au Maroc.

En sommes, la littérature sur les obstacles qui entravent la promotion des activités entrepreneuriales des femmes au Maroc, met le point principalement sur l'accès difficile au financement, les mentalités des managers, les facteurs socioculturels, notamment la culture masculine au Maroc, ainsi que le manque de soutien de la famille. (Ullah Khan R. et al. 2021)²⁵.

En dépit de cette situation, nous avons constaté ces dernières années, une mobilisation croissante des femmes marocaines vers la création des activités génératrices de revenu dans le cadre du secteur informel. Ce choix peut dans un premier temps être très salué, mais il ne s'agit pas de la solution optimale qui est de nature à promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

Avant d'étudier ce phénomène dans le terrain, nous présentons tout d'abord une présentation du secteur informel au Maroc, ses spécificités ainsi que la place qu'occupe la femme dans ce genre d'activités.

2-3-Le secteur informel au Maroc :

Le concept de secteur informel qui était à l'origine un terme technique utilisé pour l'analyse des données et l'élaboration des politiques dans les années 1970, a aujourd'hui élargi son champ d'application et est sujet à diverses interprétations.

Le secteur informel désigne l'ensemble des activités économiques qui échappent à la régulation ou à l'imposition de l'État. Cela inclut souvent des activités non enregistrées, non réglementées et non protégées par la loi. Ce secteur peut englober des activités tels que la vente directe, les activités domestiques, l'artisanat, les services à la demande (les soins et la coiffure, la cuisine, la couture ... et bien d'autres). Le secteur informel présente généralement les caractéristiques suivantes :

- Absence de régulation : Les entreprises et les travailleurs du secteur informel ne sont généralement pas enregistrés auprès des autorités compétentes et n'ont pas d'obligations fiscales formelles.

²⁵ Ullah Khan, R. & Salamzadeh, Y. & Ali Shah, S.Z. & Hussain, M. (2021). Journal of Innovation and Entrepreneurship, 10(11), 1-21

- Flexibilité et dynamisme : Les activités informelles peuvent s'adapter rapidement aux changements économiques, offrant des solutions de survie et d'emploi temporaire.
- Conditions de travail précaires : Les travailleurs informels n'ont souvent pas accès à des protections sociales, des assurances santé, des retraites, ou d'autres avantages légaux.
- Contribution économique significative : Dans de nombreux pays en développement, le secteur informel représente une part importante de l'économie et de l'emploi total.

Selon les données de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) de 2018, près de deux milliards de personnes âgées de 15 ans et plus travaillent dans l'économie informelle à travers le monde, représentant ainsi 61,2%²⁶ de l'ensemble des emplois mondiaux. Selon le même rapport les femmes qui travaillent dans l'économie informelle se trouvent bien plus souvent que les hommes dans les situations les plus vulnérables, par exemple comme travailleuses domestiques, travailleuses à domicile ou travailleuses familiales contribuant à l'entreprise du ménage.

2-3-1-Le secteur informel au Maroc : Etat des lieux :

Au Maroc, le secteur informel représente 77,3% de l'emploi total selon les données de la banque mondiale²⁷. Il englobe une multitude de formes d'activités, allant des méthodes de travail traditionnelles aux nouvelles modalités telles que le travail occasionnel, le commerce de proximité, les emplois temporaires, le travail à temps partiel et même le télétravail dans les secteurs technologiques avancés.

Bien que l'économie informelle soit omniprésente et persistante, son impact sur la croissance et le développement des pays ainsi que sur leur capacité à offrir des opportunités économiques adéquates est significatif.

2-3-2-Le choix du secteur informel par les femmes entrepreneures marocaines :

Les femmes à travers le monde sont de plus en plus confrontées à la réalité des emplois précaires, temporaires et dépourvus de sécurité sociale. Au Maroc, le dernier Rapport du Haut-

²⁶ OIT, Revision of the 15th ICLS resolution concerning statistics of employment in the informal sector and the 17th ICLS guidelines regarding the statistical definition of informal employment, ICLS/20/2018/Room document 17, 2018.

²⁷ World Bank. 2021. "Comparing Business Regulation in 190 Economies: Doing Business 2020: Economy Profile of Morocco." World Bank, Washington

Commissariat au Plan sur la situation du marché du travail, fait état d'une baisse du taux d'activité des femmes, qui s'est établi autour de 17,2 % en 2022²⁸.

Ces femmes, souvent jeunes et qualifiées, rencontrent aussi des difficultés en matière de la création des entreprises. Ainsi le choix de l'informel comme cadre d'entrepreneuriat, constitue une réalité pour de nombreuses entre elles.

Dans une étude réalisée par Lopez-Acevedo, Gladys, Marco Ranzani, Nistha Sinha, and Adam Elsheikhi en 2023²⁹, la proportion de l'emploi informel dans l'emploi total a légèrement diminué entre 2000 et 2018, enregistrant une baisse de près de 8 points de PIB. Cela équivaut à une réduction annuelle moyenne d'environ 0,64 %. Cette diminution s'est produite dans un contexte de forte croissance économique, avec un taux moyen d'environ 4,3 % par an, et une augmentation moyenne du PIB par habitant de 3 %.

Figure 1 : Évolution du niveau de vie et de l'informel au Maroc sur la période 2000-2018

Source : Élaboration des auteurs, Lopez-Acevedo et al. (2023)³⁰, Banque mondiale

²⁸ Rapport du Haut-commissariat au plan, Femmes Marocaines et Marché du Travail : Caractéristiques et Evolution Décembre 2022

²⁹ Lopez-Acevedo, Gladys, Marco Ranzani, Nistha Sinha, and Adam Elsheikhi. 2023. Informality and Inclusive Growth in the Middle East and North Africa. Middle East and North Africa Development Report. Washington, DC. World Bank.

³⁰ Lopez-Acevedo, Gladys, Marco Ranzani, Nistha Sinha, and Adam Elsheikhi. 2023. Informality and Inclusive Growth in the Middle East and North Africa. Middle East and North Africa Development Report. Washington, DC. World Bank.

Divers éléments sont identifiés comme propices à l'essor ou à l'essor de l'économie informelle. Parmi ceux-ci, on mentionne souvent le manque de vitalité du secteur privé, incapable d'absorber de manière adéquate et tant sur le plan quantitatif que qualitatif les nouveaux entrants sur le marché de l'emploi. Cette lacune pousse de nombreuses femmes à se tourner vers le secteur informel.

3-Partie empirique :

Afin de comprendre davantage le recours de femmes marocaines au secteur informel comme choix entrepreneurial, nous proposons une étude qui met l'accent sur leurs expériences, compte tenu de la croissance du phénomène auprès de différentes classes sociales et dans divers domaines et secteurs.

Notre objectif principal sera de dresser un diagnostic de la situation de ces femmes tout en essayant de répondre à la question suivante : **comment peut-on évaluer les expériences des femmes ayant optées pour le secteur informel ?**

3-1-Méthodologie de recherche :

Dans le cadre de la présente étude, nous avons retenu une approche quantitative. Il s'agit d'examiner les motivations des femmes entrepreneures qui opèrent dans le secteur informel sur la région de Casablanca .L'enquête est réalisée à travers un questionnaire menée auprès de 70 femmes entrepreneures sur les réseaux sociaux entre Mars et Avril 2024.

Aliaga et Gunderson (2002)³¹ définissent la recherche quantitative comme une méthode visant à expliquer les phénomènes en collectant des données numériques qui sont ensuite analysées à l'aide des techniques mathématiques.

3-2-Résultats et discussions :

3-2-1-Les caractéristiques individuelles des femmes entrepreneures :

- **L'Age des femmes entrepreneures :**

En ce qui concerne l'Age des femmes enquêtées, les résultats présentés sur le tableau ci-dessous, nous montrent que 45,71 % des femmes de notre échantillon ont un âge compris entre

³¹ Aliaga, M. and Gunderson, B. (2002) Interactive Statistics. [Thousand Oaks] : Sage Publications.

22 et 30 ans et 34,28% des femmes de notre échantillon ont un âge compris entre 31 et 40 ans. Ainsi, 80 % des femmes enquêtées ont un âge compris entre 22 et 40 ans. Egalement, la moyenne d'âge des femmes entrepreneures de notre échantillon est de 33,15 ans. Nous constatons ainsi, que ce sont beaucoup plus les jeunes femmes qui représentent la majorité, cela confirme la motivation de cette catégorie pour la prise d'initiative.

Tableau 1 : l'Age des femmes enquêtées

Age des femmes entrepreneures	Nombre	Pourcentage
22-30	32	45,71 %
31-40	24	34,28%
41-50	14	20%
Total	70	100 %

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

▪ **Le statut familial des femmes entrepreneures :**

Pour la situation familiale des femmes entrepreneures les célibataires représentent 42,85 %, ce qui est normal, dans la mesure où le lancement dans les projets pour une femme est beaucoup plus soutenu par l'indépendance familiale. Cependant, si on retient le critère de l'engagement familial, nous constatons que les femmes mariées représentent 37,5% de l'échantillon alors que les femmes divorcées constituent 28,57 % et 16,67% d'entre elles sont veuves.

Tableau 2 : le statut familial des femmes entrepreneures

Statut familial	Nombre	Pourcentage
Célibataire	30	42,85 %
Mariée	14	20 %
Veuve	6	8,57%
Divorcée	20	28,57%
Total	70	100 %

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

▪ **Le niveau de formation des femmes entrepreneures enquêtées :**

Pour le niveau de la formation, nous avons constaté que la majorité des femmes qui ont opté pour le secteur informel, ont eu un diplôme moyen, pour un pourcentage cumulatif de 60 %, tandis que 11,42 % des femmes enquêtées ne sont pas scolarisées et 25,71% ont un diplôme supérieur. Ce résultat confirme la nature des activités choisies ainsi que le mode de gestion caractérisant le secteur informel.

Tableau 3 : le niveau de formation des femmes entrepreneures enquêtées

Niveau de formation	Nombre	Pourcentage
Non scolarisée	8	11,42 %
Etudes fondamentales	10	14,28 %
Niveau bac	16	22,85 %
Baccalauréat	18	23,07%
Diplôme de formation professionnelle	12	17,14%
Licence	6	8,57%
Total	70	100 %

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

3-2-2- Les caractéristiques des entreprises de l'échantillon :

- **L'âge des entreprises de l'échantillon :**

Les résultats de notre études montrent que la majorité des entreprises créées est très jeune, dont l'existence se situe entre 0 et 5 années. 20% d'entre elles ont entre 6 et 10 ans, alors que 11,42 % uniquement des entreprises qui arrivent à dépasser les dix ans.

Tableau 4 : Age des entreprises des femmes entrepreneures de l'échantillon

Age de l'entreprise	Nombre	Pourcentage
0-5	48	68,57%
6-10	14	20 %
11 et plus	8	11,42%
Total	70	100 %

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

- **Le nombre d'employés des entreprises enquêtées :**

Nos résultats démontrent que la majorité écrasante des entreprises étudiées, emploient entre 1 à 3 employés représentant 82,85%, alors que 14,28% des entreprises enquêtées ont 4 à 6 employés et uniquement 2,85% qui emploient sept salariés et plus.

Tableau 5 Nombre d'employés des entreprises enquêtées :

Nombre des employés	Nombre	Pourcentage
1-3	58	82,85%
4-6	10	14,28 %
7 et plus	2	2,85%
Total	70	100 %

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

▪ **L'activité principale des entreprises enquêtées :**

Les résultats montrent que 37,14% des femmes entrepreneures étudiées, retiennent le commerce général comme activité principale, la couture vient en second rang dans leur choix pour 22,85%, alors que l'activité cuisine et pâtisserie occupe la troisième position pour 20%. Les autres activités rentrent dans le cadre des services proposés directement par les femmes entrepreneures à la clientèle : coiffure et beauté, soutien scolaire et coaching sportif.

Tableau 6 : Activité principale des entreprises enquêtées

Activité	Nombre	Pourcentage
Commerce et distribution	26	37,14 %
Cuisine et pâtisserie	14	20 %
Coiffure et beauté	8	11,42 %
Couture	16	22,85 %
Soutien scolaire	4	5,71 %
Coaching sportif	2	2,85
Total	70	100 %

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

3-2.3-Les motivations des femmes entrepreneures :

Les résultats nous montrent que la première motivation des femmes entrepreneures pour le choix du secteur informel est de subvenir aux besoins de la famille dans 37,14% des cas. Cette motivation est suivie par la difficulté de trouver un emploi et les complications qui caractérisent la création d'une société. Le besoin d'indépendance ou d'autonomie financière est présenté comme une raison pour 11,42% des femmes interrogées.

L'amour du métier représente 5,71% des motivations citées et la mise en pratique des connaissances acquises représente 8,57% des motivations entrepreneuriales.

Tableau 7 : Motivations des femmes entrepreneures

Motivation exprimée	Nombre	Pourcentage
Besoin d'indépendance ou d'autonomie financière	8	11,42% %
Difficulté de trouver un emploi	14	20%
Subvenir aux besoins de la famille	26	37,14%
Passion pour le métier	4	5,71%
Mise en pratique des connaissances acquises	6	8,57%
Difficultés et lourdeur de la création d'une société	12	17,14%
Total	70	100%

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

3-2-4-Les difficultés rencontrées par les femmes entrepreneures :

En s'interrogeant sur les principales difficultés rencontrées par les femmes interrogées dans le cadre de la gestion opérationnelle de leurs projets, nous avons relevé que le règlement des clients et la distribution, sont les principaux défis auxquels elles font face.

Nature de la difficulté rencontrée	Nombre	Pourcentage
Financement insuffisant	8	11,42%
Distribution	18	25,71%
Gestion de la relation client	6	8,33%
Livraison	6	8,33%
Règlement des clients	20	28,57%
Contrôle des autorités	12	17,14%
Total	70	100%

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

3-2-5- Les ambitions des femmes entrepreneurs dans le futur proche :

En ce qui concerne les ambitions des femmes entrepreneurs dans le futur proche, nous constatons qu'elles visent beaucoup plus l'augmentation des ventes, le maintien d'un revenu stable. Toutefois, 22,85% de ces femmes qui pensent constituer une société dans le futur proche et uniquement 5,71% qui ambitionnent développer une marque sur le marché. Les présents résultats, confirment l'état d'esprit de la majorité des femmes qui ont choisi entreprendre par obligation dans le secteur informel.

Ambition exprimée	Nombre	Pourcentage
Vendre plus et avoir plus de client	24	34,28%
Créer sa propre marque	4	5,71%
Assurer un revenu régulier	12	8,33%
Diversifier ses produits	8	11,42%
Constituer une entreprise	16	22,85%
Aucune ambition	6	8,33%
Total	70	100%

Source : Les résultats de l'étude empirique menée par l'auteur

4-Conclusion :

L'objectif de cette recherche était d'étudier les motivations des femmes entrepreneures dans le secteur informel. Nous avons constaté que la majorité des femmes enquêtées, entreprennent par nécessité, elles le font principalement pour subvenir aux besoins de leurs familles ou en raison de difficultés sociales.

En définitive, pour transformer les réalités des femmes, il est impératif de repenser les structures économiques et sociales qui limitent leurs opportunités. Le secteur informel, bien qu'important pour de nombreuses femmes, ne doit pas être leur seul recours, mais plutôt une option parmi d'autres dans un univers d'entrepreneuriat plus équitable et plus inclusif.

Ainsi, nous pouvons dire que les activités entrepreneuriales féminines nécessitent encore davantage d'actions promotionnelles impliquant chaque membre de la société marocaine, du plus jeune membre de la famille jusqu'au plus âgé, afin de changer les mentalités à propos de l'entrepreneuriat féminin.

Il convient aussi de mettre en place des stratégies ciblées, telles que des programmes de formation spécifiques, des politiques de soutien financier adaptées, et des initiatives pour promouvoir le réseautage et le mentorat entre femmes entrepreneures.

La sensibilisation et l'implication de toute la société sont également cruciales pour changer les perceptions et les attitudes envers les femmes dans le monde des affaires.

5- Références :

1. Aliaga, M. and Gunderson, B. (2002) Interactive Statistics. [Thousand Oaks]: Sage Publications
2. AMRHAR Aicha, OUBDI Lahcen, Genre et auto-rationnement des entreprises de la région Souss-Massa Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innovation and Management (MJEIM) ISSN: 2509-0429 Volume 5, numéro2, 2020,
3. Banque mondiale (2021). World bank's enterprise survey
4. Belcourt, M. L., Burke, R. J. et Lee-Gosselin, H. (1991), Une cage de verre : les entrepreneures au Canada, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme.
5. Boussetta, (2011). Entrepreneuriat féminin au Maroc : environnement et contribution au développement économique et social. Investment climate and business environment research report no. 10/11
6. Botha, M., Nieman, G. et Van Vuuren, J. (2007). Measuring the effectiveness of the women entrepreneurship programme on potential, startup and established women entrepreneurs in South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 10(2), 163-183
7. Carrier, C., Julien, P. A. et Menvielle, W. (2006), « Un regard critique sur l'entrepreneuriat féminin : une synthèse des études des 25 dernières années », Gestion, revue internationale de gestion, vol. 31, no 2, 36-50
8. Chinomona & Maziriri, Women In Action: Challenges Facing Women Entrepreneurs In The Gauteng Province Of South Africa November 2015 International Journal of Economics and Business Research 14(6):835-850
9. Choto, P.; Tengeh, R.K.; Iwu, C.G, 2014. Daring to survive or to grow? The growth aspirations and challenges of survivalist entrepreneurs in South Africa. Environ. Econ. 5, 93 101.
10. Coleman, S., «Access to capital and terms of credit : A comparison of men- and women-owned small businesses», Journal of Small Business Management, vol. 38, no 3, 2000, p. 37-5
11. El Abboubi Manal et AL (2017), L'entrepreneuriat féminin dans une société en transitions : analyse de trois profils de femmes entrepreneures au Maroc December 2017 Revue internationale P M E Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise 30(3-4):3

12. Fielden, S. L., Davidson, M. J., Dawe, A. J. et Makin, P. J. (2003), « Factors inhibiting the growth of female owned small businesses in North West England », *Journal of Small Business and Enterprise Development*, vol. 10, no 2, 152-166.
13. H. Bouzekraoui & D. Ferhane, (2014). Les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. XXXème journées du développement ATM 2014. Colloque international sur l'éthique, l'entrepreneuriat et le développement. University Cadi Ayad Marrakech. Les 29, 30 et 31 mai 2014.
14. Haines, G. H., Jr., Orser, B. J. et Riding, A. L. (1999), « Myths and Realities : An Empirical Study of Banks and the Gender of Small Business Clients », *Revue canadienne des sciences de l'administration*, vol. 16, no 4, 291-307
15. JULIEN P.-A. ; MARCHESNAY M. (1997).L'entrepreneuriat, *Economica Poche*
16. Kirkwood, 2003 the role of family: Comparing women and men entrepreneurs, 48ème Conférence de l'International Council for Small Business, Dublin, Irlande.
17. Lavoie, D. (1988), *Les entrepreneures : pour une économie canadienne renouvelée*, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, février, 64 p.
18. Lopez-Acevedo, Gladys, Marco Ranzani, Nistha Sinha, and Adam Elsheikhi. 2023. *Informality and Inclusive Growth in the Middle East and North Africa*. Middle East and North Africa Development Report. Washington, DC. World Bank.
19. Muhammad Azam Roomi & Guy Parrott, 2008. "Barriers to Development and Progression of Women Entrepreneurs in Pakistan," *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*, Entrepreneurship Development Institute of India, vol. 17(1), pages 59-72, May.
20. Muravyev, Alexander & Talavera, Oleksandr & Schäfer, Dorothea, 2009. "Entrepreneurs' gender and financial constraints: Evidence from international data," *Journal of Comparative Economics*, Elsevier, vol. 37(2), pages 270-286, June.
21. OCDE (2004), *Promouvoir l'entrepreneuriat et les PME innovantes dans une économie mondialisée, Entrepreneuriat féminin : Questions et actions à mener*, La 2e Conférence de l'OCDE des ministres en charge des petites et moyennes entreprises (PME), Istanbul, Turquie, 74 p
22. OIT, *Revision of the 15th ICLS resolution concerning statistics of employment in the informal sector and the 17th ICLS guidelines regarding the statistical definition of informal employment*, ICLS/20/2018/Room document 17, 2018.

23. Radovid-Markovid, M. (2010). Advantages and disadvantages of e-learning in comparison to traditional forms of learning. *Annals of the University of Petroşani, Economics*, 10(2), 289-298
24. Rapport du Haut-commissariat au plan, Femmes Marocaines et Marché du Travail : Caractéristiques et Evolution Décembre 2022
25. Richer, F, St-Cyr, L. (2007). *L'entrepreneuriat féminin au Québec*. Les Presses de l'Université de Montréal, 306.
26. Salmane, (2011). *Les femmes chefs d'entreprise au Maroc*. 11eme congrès international francophone en entrepreneuriat et pme.
27. Stevenson, L.; St-Onge, A. 2011. *Assessment of Environment for the Development of Women's Entrepreneurship in Cameroon, Mali, Nigeria, Rwanda and Senegal*; International Labour Office: Geneva, Switzerland.
28. Ullah Khan, R. & Salamzadeh, Y. & Ali Shah, S.Z. & Hussain, M. (2021). *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(11), 1-21
29. World Bank. 2021. "Comparing Business Regulation in 190 Economies: Doing Business 2020: Economy Profile of Morocco." World Bank, Washington